

МУСИҚА ВА ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Нўмонжонов Истиқбол Иқболжонович

Андижон Давлат Университети,
Педагогика ва Санъатшунослик факультети,
муסיқий таълим кафедраси ўқитувчиси.

istiqbolomonov89@mail.ru

АННОТАЦИЯ

Муסיқа телевидения дастурларидаги намойишларда телетомошабинлар онгида тасаввурни аниқроқ воқеилашишидаги кучи ва теленовеелла, телеспектакл, кино, телекўрсатувлардаги образлар ва мавзу, сюжетлардан тортиб кичик эпизодларгача таассурот олиш масаласида фикр юритилган.

Калим сўзлар: теленовеелла, телеспектакл, кино, телекўрсатув, муסיқа, телевидения, телефильм, теледастур, концерт, сюжет,

MUSIC END TV

ANNOTATION

The power of music in television shows to make the imagination more vivid in the minds of the viewers and to get an impression of characters and themes in telenovelas, teleplays, movies, and TV shows, from plots to small episodes, were discussed.

Keywords: telenovela, teleplay, movie, TV show, music, television, TV movie, TV program, concert, plot,

Кириш.

Телевидение учун муסיқа тайёр муסיқий асарлардан олинган ёки махсус теледастурлар, телефильм, телеспектакл учун ёзиб олинган муסיқий фонограммалар ва оригинал муסיқа ўрнида видео қатор учун саралаб ишлатилган асарлар назарда тутилади. Бу борада энг катта ва маъсулиятли вазифа дастур ичига турли муаллифлар ёки бир композиторнинг асарини киритишда максималорганик усулбий яхлитликка эришишдир. Баъзан кампиляция учун мавжуд бўлган халқ, оммавий, эстрада кўшиқларининг аранжировкаларига мурожат қилиниши мумкин.

Яъни муסיқа телевиденияда оргинал ва компилятив бўлиши мумкин. Телефильмларда (ёки телеспектаклада) муסיқа унинг яхлит образининг ажралмас қисмига айланади. Ўз ичида ҳам драматургия ҳам услубий жиҳатларини ўз ичига қамраб олиб муסיқа асарнинг композицион шакл тузилиши, кадр ичидаги кайфият, сюжет чизғилари ва жанр белгиларини ойдинлаштиришга кўмаклашади.

Адабиётлар тахлили ва методология

Телевиденияда муסיқа сахналаштирилган концерт- дастурлар мисолида оммавийлашиб кетган. Уларнинг сценарий режаси ва режиссёрнинг талқини асосида оркестрлар, хор, яккахон ижрочилар томонидаги чиқишлар тасвирий материал билан тўлдирилади (кино ва фото лавҳалар). Шундай сахналаштирилган концерт томошалар учун телевиденияга матнни ўқиш ёки концертни олиб бориш, концерт номерлари орасида томошавий чиқиш эпизодлари учун илғор артистлар тлар жалб қилинади. Телевиденияда сценарий асосида олинган сахналаштирилган- концерт кўрсатувлар мавзуйига қараб аксарият холларда икки кўринишда намоён бўлади:

- Симфоник, камер, кўшиқ дастурларига асосланган телекўрсатувлар

- муסיқа маданияти намояндалари ёки барча муסיқий жанрларда ижод қилаётган муסיқий жамоларни ижодига бағишланган кўрсатувлардир.

Телевиденияда муסיқий томоша кўриниши асосан учта жанр билан чекланади. Шуларга қўйидаги телекўрсатувларни белгилаб ўтганмиз.

Ўз навбатида муסיқий кўрсатувларни жанр асосига кўра 4 - турга бўлиш мумкин:

- сахналаштирилган (концерт фильмлар) ,
- сахналаштирилган – концертлар (байрам муносабати билан диёримизда ўтказилажак концертлар),
- концерт (телевиденияда турли хонандалар ,ижрочилар ва жамоалар асарларидан ташкил топган концертлар)
- трансляция қилинган концертлар (тўғридан тўғримаълум концерт майдони, зали, саройдан ёзиб эфирга узатилагн намуналар) киради.

Натижалар.

Муסיқа оммавий ахборот воситалари, жумладан телевидениянинг жамиятда *бажарган барча вазифларига ҳамоҳанг* тарзда ўзини намоён қилади. Хусусан, у томошабинларга *ахборот бериш вазифасини* амалга ошириши муסיқа маданияти ва санъатидаги барча ходиса, воқеяликлар ва улар билан боғлиқ ахборот берувчи муסיқий маълумотлар билан томошабинларни таништиради).

Муҳокама

Маданий - маърифий ва тарғиботчилик вазифа миллий мерос, мумтоз ва классик асарларни телевизион кўрсатувлар, концертлар орқали намоёиш қилинишида ўз аксини топади. *Интегротив* (яъни, миллиати,дини, фирқаси, ёшидан қатий назар) бирлаштирувчи омили санъат тупрларига хос муҳим жиҳат сифатида ўзини белгилайди. *Таълим берувчи* вазифани бажарган муסיқий кўрсатувлар кўп эмас, хатто санокли. Бироқ томошабинларга *педагогик* (яъни бошқариб , йўл йўриқ кўрсатувчи) вазифани ўзида жамлаган муסיқий эшийтириш ва кўрсатувлар бор.

Аксарият холларда муסיқий кўрсатувларнинг бари *рекреатив вазифа* (томошабинларни хордиқ чиқаришини таъминлаб бериши, кун давомида сарфланган кучларни йиғишга қаратилиши) билан ўз мақеини белилаб беради.

Xulosa

Маълумки кўрсатув чегараси муסיқий матн билан чекланиши ёки кўшимча маълумот бериши мумкин: оғзаки изоҳ, интервью, репортаж ,кириш сўзи. Ушбу кенг доирадаги теледастурлар тоифасига опера ва балет спектакллари, концертлар, театр ва концерт майдончаалари ва залларидан, ёки телестудиялардан ёзиб олинган эшиттиришлар, муסיқий- публицистик дастурлар киради.

Шуни қайд этиш лозимки шундай турдаги кўрсатувларда ўрин олган муסיқий асар бирламчи мақсад ,яъни мусиқани намойиши учун хизмат қилади. Бир дастурларда мусиқа визуал образларни кўмаги учун ишлатилсада бундай турдаги дастурларда мусиқа бош мавзу, бош предмет , мулоҳаза учун асосга айланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Marufjon, R. (2022). A Matter of Rhythm in Oriental Classical Music. Pioneer: Journal of Advanced Research and Scientific Progress, 1(6), 80-84.

2. Маъруфжон Мамиржон Ўғли Расулов, & С.М.Бегматов (2022).

МАҚОМЛАРДА УСУЛЛАР ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ (ФАРҒОНА
ТОШКЕНТ

МАҚОМ ЙЎЛЛАРИ УСУЛЛАРИ МИСОЛИДА). Oriental Art and Culture, 3
(2),

810-821.

3. Marufjon, R., & Begmatov, S. M. (2023). Music by Uzbek Mumtaz

Shashmaqom. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF ARTS AND DESIGN, 4(1), 33-36.

4. Акбаров И. Муסיқа луғати. Тшкент. 1997 й.

5. Абдуллаев Р. Ўзбек мумтоз муסיқаси Тошкент: 2008 й.

6. Виноградов В.С. Классические традиции Иранской музыки.

7. Гафурбеков Т. Фолклорные истоки узбекского профессионального творчества. Тошкент: “Ўқитувчи”, 1984 й.

8. Джами Абдурахман. Трактат о музыке. /Пер. С перс. А.Н.Болдырева. коммент. В.М.Беляева. Тошкент. 1960 й.

9. Жабборов А. Ўзбекистон бастакорлари ва муסיқашунослари. Тошкент: “Янги аср авлоди”, 2004 й.

10. Ибн Сино Абу Али. Жавомиъ ил мул-муסיкий. Қоҳира , 1956 г.

11. Маъруфжон Мамиржон Ўғли Расулов (2023). ШАШИМАҚОМ УСУЛЛАРИ ҲАҚИДА. Oriental Art and Culture, 4 (2), 729-735.

12. Rasulov Marufjon Mamirjon Ogli (2023). WAYS OF MAQAM OF THE TECHNIQUE OF UFAR AND FORMS AND FEATURES IN THE COMPOSITION OF FOLK MUSIC. European Journal of Arts, (2), 20-29.

13. Маъруфжон Мамиржон Ўғли Расулов (2023). ЎЗБЕК МАҚОМОТИ УСУЛЛАР ТИЗИМИ: МУАЙЯН УСУЛ ВА ТУРКУМИЙЛИК КЕСИМИДА (ФАРҒОНА ТОШКЕНТ МАҚОМ ЙЎЛЛАРИ МИСОЛИДА). Oriental Art and Culture, 4 (4), 212-231.

14. Маъруфжон Мамиржон Ўғли Расулов (2023). ФАРҒОНА-ТОШКЕНТ МАҚОМ ЙЎЛЛАРИ ҲУСУСИДА. Oriental Art and Culture, 4 (3), 22-30.

15. https://ppublishing.org/media/uploads/journals/article/Arts-2_23_p20-29.pdf

16. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=UZ7Sh6oAAAAAJ&citation_for_view=UZ7Sh6oAAAAAJ:Y0pCki6q_DkC